

INTERNET ALOQALARI SIYOSIY JARAYON OMILI

Marifjonova Mehribonu

Uzjoku Magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657586>

Annotasiya: Dunyo taraqqiyotining muhim omili hayotning turli sohalarida turli internet texnologiyalaridan maqbul foydalanish hisoblanadi. Borgan sari ilg'or axborot resurslarini ishlab chiqish va yaratish ijtimoiy, madaniy va siyosiy mexanizmlarning o'sish darajasini oshiradi. Mavzuda Internet aloqalarining siyosiy jarayonlardagi roli bilan tanishamiz.

Kalit so'zlar: Internet, axborot, siyosat, saylov, texnologik tizimlar, modernizatsiya, aloqa.

Axborot bilan ishlash ko'nikmasi, turli texnologik tizimlardan foydalana olish va internet-muloqot ko'nikmalari endilikda davlat va jamiyatning yo'lga qo'yilgan ishlarida ustuvor vazifaga aylandi.

Biroq, shu bilan birga, Internet aloqalaridan nafaqat ilg'or va yaxshi maqsadlarda, balki iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy va harbiy ustunlikka erishish va uni saqlab qolish uchun foydalanish mumkin. Bir qarashda Internet texnologiyalari davlat va jamiyat, fuqarolar va qaror qabul qiluvchi shaxslar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar uchun geografik, maqom va tarkibiy cheklovlarni bartaraf etish imkonini beradi. Ammo Internetdan foydalanishning siyosiy oqibatlarini o'rgansangiz, Internet aloqalar takomillashib, o'sib, modernizatsiya qilinib, oddiy inson hayotining barcha jabhalariga taalluqli bo'lib, uni siyosiy nazorat ostida zaif qilib qo'yishini tushunish oson¹.

Internet aloqalarining siyosiy jarayonlarga ta'siri so'nggi bir necha o'n yilliklarda siyosatshunoslikka oid mahalliy va xorijiy adabiyotlarda siyosiy jarayonning yangi Internet texnologiyalari bilan to'lib-toshganligini o'rganishga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunga qadar internet aloqasi va siyosiy jarayonning o'zaro bog'liqligi xorijlik tadqiqotchilar tomonidan turli tomonlardan ko'rib chiqilib kelinmoqda². "Kompyuter vositachiligidagi aloqa" atamasi 1984 yilda o'sha paytda sodir bo'lgan va Internetdagi dasturiy ta'minot bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan aloqalar haqida fikr berish uchun paydo bo'lgan. Bugungi kunda bu atama Internet orqali xabarlar va ma'lumotlarni saqlash va uzatishning barcha vositalariga kelganda keng qo'llaniladi. Internetning siyosiy jarayondagi o'rni masalasi, birinchi navbatda, atroflicha

¹ Nechayev V.D., Brodovskaya E.V., Kaira Yu.A. Classifications of Russian users Internet content exploitation profile: The result of cluster analysis // "Social evaluation: foundations, technology technologies, social and humanitarian effects" Proceedings of the Second Scientific and Practical Conference (ISC-13): Collection of articles and abstracts. Moscow: Izd-vo, 2013. P. 436 - 457.

² Perloff, Richard M.. The Dynamics of Political Communication: Media and Politics in a Digital Age. Соединенные Штаты Америки, Taylor & Francis, 2013.-P. 45-49.

muhokama qilindi³. Siyosatda internetdan foydalanish muammosi aks etgan birinchi kitoblardan biri amerikalik olim L.Grossmanga tegishli edi. Kitob “Elektron respublika” deb nomlangan. Unda muallif to‘g‘ridan-to‘g‘ri demokratiya kelajagi haqida o‘z fikrini bayon qiladi. Bunda internet kommunikasiya texnologiyalari, xususan: televideniye, elektron pochta, internet aloqasi va boshqa ommaviy axborot vositalaridan foydalanish fuqarolarga siyosiy hayotda faolroq ishtirok etish imkoniyatini beradi. Hayot, faqat ovoz berish emas, bunga asoslanib, Grossman Internetning odamlarni qaror qabul qilish jarayoniga undash qobiliyatini tasdiqlaydi. Zamonaviy Internet kommunikasiyalarning rivojlanishi bilan Internetning siyosiy jarayondagi o‘rni haqidagi bahslar tobora kuchayib bormoqda⁴. Xususan, olimlar internet kommunikasiyalarining siyosiy jarayonlarga ta’siri masalasiga alohida e’tibor berishadi. Ushbu muammoni o‘rganishda bir nechta yondashuvlarni ta’kidlash mumkin. Birinchi yondashuv amerikalik olim L.Grossmanning e’tiqodiga amal qiladigan va internet texnologiyalari butun siyosiy jarayonni mutlaqo o‘zgartirishiga yoki hech bo‘lmaganda uni yaxshilashga qodirligiga ishonchi komil tadqiqotchilar guruhiga yaqinroqdir. Ular internet resurslarini hokimiyat va fuqarolar o‘rtasidagi muloqotning samarali usuli sifatida ta’riflaydi. Tadqiqotchilarning fikricha, onlayn siyosiy jarayon eng yangi usul va texnologiyalardan foydalangan holda kurashish uchun yangi imkoniyatdir⁵.

Dik Morris shuni nazarda tutgan holda, siyosatda Internetning istiqbollari haqida uchta asosiy bayonotni aytib o‘tdi:

- ★ Internet tufayli saylov xarajatlarining kamayishi;
- ★ saylovchilarning ishtirok etishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirish;
- ★ boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish.

Axborotni uzatish va saqlash uchun ulkan resurslarga ega bo‘lgan global tarmoq fuqarolar va hokimiyat organlari o‘rtasidagi siyosat va aloqa turlariga bevosita ta’sir ko‘rsatish vositasidir. Undan keyingi foydalanish uchun ma’lumotlarga kirish, fuqarolarni siyosatda ishlashga undaydi. Jamiyat hayotiga ta’sirini oshirishga hissa qo‘shadi, bu esa pirovard natijada jamiyatni modernizatsiya qilishga xizmat qiladi⁶.

3 Cottret J.-M. Governments and administrations: the politics of communication. - 1973. - P.7-13.

4 Iosifidis, P., Wheeler, Public Spheres and Mediated Social Networks in the Western Context and Beyond. Великобритания: Palgrave Macmillan UK. M. (2016). –P.71-77.

5 Deutsch K: Nerves of Government: Models of Political Communication and Control. New York, 1963.- P.196-201

6 Lasswell, H. D. (2017). Power and Society: A Framework for Political Inquiry. Великобритания: Taylor & Francis.- (2017). –P. 215-223

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

I.RASMIY ADABIYOTLAR:

- 1.1.O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. — T.: O'zbekiston, 2017.
 - 1.2.O'zbekiston Respublikasining ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari. — T.: O'zbekiston, 2007. II.
- #### **II.O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI SH.MIRZIYOYEV ASARLARI VA MA'RUZALARI:**
- 2.1.Mirziyoyev. Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash — yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. (O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 2016 yil 7 dekabr) — T.: "O'zbekiston" NMIU, 2016.
 - 2.2. Mirziyoyev. Sh. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq) — T.: "O'zbekiston" NMIU, 2016.

Foydalanilgan rahbariy hujjatlar ro'yxati:

III. O'ZBEK TILIDAGI ADABIYOTLAR:

- 3.1.G'oziyev E. Tafakkur psixologiyasi. – T.: "O'qituvchi", 1990. –B. 184.
- 3.2.G'oziyev E. Pedagogika psixologiya, "Noshir" Toshkent.2014.-B.28-29.
- 3.3.G'oziyev E. Umumiy psixologiya T: 2010.

IV. RUS TILIDAGI ADABIYOTLAR:

- 4.1 Neymatova A.Ya.Siyosat va siyosatshunoslikda imidj muammosi // MGIMO axborotnomasi. 2011. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-imidzha-v-politike-i-politicheskoy-nauke> (Kirish sanasi: 29.05.2019).
- 4.2 Smirnov A.I. Jamiyat hayotidagi vaqt omili / A.I. Smirnov. M., 2014. B.96.
- 4.3Shaojeva N. A. Zamonaviy gender komplekslarining qiymat mezonlari // Adige davlat universitetining xabarnomasi. 1-seriya: Mintaqashunoslik: falsafa, tarix, sotsiologiya, huquqshunoslik, siyosatshunoslik, madaniyatshunoslik. 2011. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-kriterii-sovremennyh-gendernyh-kompleksov> (kirish sanasi: 29.04.2019).

V.INGLIZ TILIDAGI ADABIYOTLAR:

5. 1 Rheingold H. Buyuk Ekvalayzer // Butun Yerni ko'rib chiqish. 1991 yil yozi. pp. 80-88. 22) Sanisteban LS Fundamentals de cncia politica. - Lima, 1986. P.76.
- 5.34 Shennon K., Weaver V. Muloqotning matematik nazariyasi. - Urbana: Illinoys universiteti matbuoti, 1949. P.5 24) Sinne K. Muloqot: Ommaviy siyosiy xatti-harakatlar // Siyosiy muloqot muammolari va tadqiqot strategiyalari. — 4-jild. - L., 1975 yil

5.2 Susa I., Gronlund A. eParticipation tadqiqotlari: sohani tizimlashtirish // Hukumat axboroti har chorakda. 2012. No 29. P.373-382. 26) Birlashgan Millatlar Tashkilotining Elektron Hukumat Tadqiqoti 2012: Odamlar uchun Elektron Hukumat. DESA.

5.3 Ward S., Gibson R., Lusoli W. Britaniyada onlayn ishtirok va safarbarlik: Hype, umid va haqiqat // Parlament ishlari. 2003 yil №. 56.bet. 652-668.

VI. Web Resurslar:

1. [http://www. Ziyouz. Som.](http://www.Ziyouz.Som)
2. [http://www. Wikipedia. org .](http://www.Wikipedia.org)
3. [http:// www. Google.ru.](http://www.Google.ru)
- 10.[http://www.onego.ru.](http://www.onego.ru)
- 11.[http://rusrep.ru.](http://rusrep.ru)
- 12.[http://www.netslova.ru.](http://www.netslova.ru)
- 13.[http://www.bigbook.ru.](http://www.bigbook.ru)

